

Les retombées de la crise économique de COVID-19 sur les entreprises

The impact of the COVID-19 economic crisis on the companies

Said Fadil, (Enseignant-chercheur)

*Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales
Université Ibn Zohr d'Agadir, Maroc*

Latifa Benazzi, (Enseignante chercheuse)

*Ecole Supérieure de Technologie
Université Moulay Ismail de Meknès, Maroc*

Adresse de correspondance :	Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Université Ibn Zohr Maroc (Agadir) B.P 8658, Agadir 80000
Déclaration de divulgation :	Les auteurs n'ont pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.
Conflit d'intérêts :	Les auteurs ne signalent aucun conflit d'intérêts
Citer cet article :	Fadil, S., & Benazzi, L. (2020). Les retombées de la crise économique de COVID-19 sur les entreprises. International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, 1(2), 375-383. https://doi.org/10.5281/zenodo.4027768

DOI: 10.5281/zenodo.4027768

Published online: 15 September 2020

Copyright © 2020 – IJAFAME

Les retombées de la crise économique de COVID-19 sur les entreprises

Résumé

La pandémie de coronavirus, qui bouleverse actuellement le monde entier et continue de susciter de nombreuses inquiétudes, a changé l'ordre du jour des entreprises, qui devraient réfléchir d'une part, aux mesures à prendre pour faire face aux chocs majeurs, et d'autre part, aux plans de reprise et de transformation du travail à l'avenir. Ces plans devront permettre aux chefs d'entreprise et aux responsables nationaux de développer les capacités de résilience de la société face aux chocs futurs systémiques.

Dans ce papier, nous cherchons d'abord à clarifier les conséquences économiques cette nouvelle crise de coronavirus. Nous présentons ensuite un large éventail de possibilités de relance à travers dix propositions que chaque entreprise peut actuellement se préparer pour surmonter la crise.

Mots clés : Pandémie coronavirus, crise économique, facteurs de relance, Covid-19.

Classification JEL : G01, H12.

Type de papier : Article théorique

Abstract:

The corona virus pandemic, which is currently shaking the whole world and continues to raise many concerns, has changed the agendas of companies, which should reflect on the one hand, on the measures to be taken to face major shocks, and on the other hand, plans for the resumption and transformation of work in the future. These plans should enable business leaders and national officials to develop the resilience of society in the face of future systemic shocks.

In this paper, we first seek to clarify the economic consequences of this new corona virus crisis. We then present a wide range of stimulus possibilities through ten proposals that every business can currently prepare to overcome the crisis.

Keywords: Corona Virus pandemic, Economic crisis, stimulus factors, Covid-19.

JEL classification: G01, H12.

Paper type : Theoretical research

1. Introduction :

La propagation du nouveau coronavirus a causé d'énormes dégâts à l'humanité, en touchant des centaines de milliers de personnes. Depuis son apparition en Chine, et jusqu'à la rédaction de cet article, plus de 20 millions d'infections et plus d'un million de décès ont été franchis à l'échelle planétaire.¹ Bien que le bilan final, au niveau sanitaire, soit encore incertain, cette pandémie a remodelé l'économie mondiale : les marchés boursiers se sont effondrés, les matières premières et énergétiques se sont dépréciées en raison de la réduction de la demande, les marchés financiers sont proches de la stupeur et le PIB mondial continuera sa chute libre en passant à 5,2%.² Elle aura également des effets durables sur la productivité du travail et la production potentielle. Les priorités actuelles des pouvoirs publics sont d'atténuer les pertes humaines ainsi que les dégâts économiques à court terme.

Pendant, la crise de COVID 19 a imposé aux entreprises plusieurs défis. Le changement incontrôlable, qui a impacté en peu de temps les cinq continents, a fait sortir plusieurs organisations de la zone de confort vers des zones trop risquées. Aujourd'hui, les entreprises connaissent de grandes difficultés avec l'effondrement de la chaîne de production et l'annulation ou la renégociation des contrats qui en ont résulté, tant sur le plan opérationnel que financier. Les entreprises qui fournissent des biens ou services jugés non essentiels ressentent ces effets encore plus à mesure que la crise progresse, car elles sont incapables d'opérer pour maintenir leurs flux de trésorerie et respecter leurs engagements.

Certes, la pandémie de COVID-19 a intégré la majorité d'entreprises dans de nouvelles zones de turbulence en imposant un changement urgent dans la chaîne d'exploitation et de production. Mais la question qui se pose à ce niveau c'est comment les entreprises peuvent-elles survivre tout au long de cette crise ? Et comment peuvent-elles établir un plan solide de relance intégrant l'ensemble des risques et maximisant les ressources disponibles ?

Dans ce papier, notre réflexion s'accentuera d'abord sur les retombées économiques de la crise de pandémie de COVID-19 sur l'économie mondiale, puis nous essayerons de proposer les solutions qui peuvent être utilisées par les entreprises pour s'en sortir gagnantes de la crise actuelle.

2. Les effets directs de la pandémie de coronavirus sur la croissance économique

Depuis son apparition en Chine, cette pandémie s'est propagée à une vitesse alarmante, infectant des millions de personnes et mettant l'activité économique au point d'arrêt cardiaque. Les restrictions strictes sur les mouvements, que plusieurs gouvernements n'ont pas hésité à mettre en œuvre, comme la distanciation sociale et l'annulation des rassemblements, ont paralysé les activités de plusieurs entreprises sur les cinq continents.

En effet, ces mesures de lutte contre le virus ont produit une violente onde de choc à travers le monde et devraient entraîner la plus forte baisse de l'activité économique depuis plusieurs décennies. Et si la sauvegarde des vies humaines est impérative, le bilan des moyens de subsistance humaine sera également sans aucun doute important.

Selon le FMI, à l'heure actuelle, l'économie mondiale connaît la plus forte récession depuis la crise de 1929 ou celle de 2008. Dans plus de 170 pays du monde, on prévoit une réduction du revenu par habitant, et le total des pertes du PIB mondial en 2020 et 2021 peuvent atteindre

¹www.who.int/covid-19/information

² Les marchés financiers chahutés par le COVID-19, <https://www.lafinancepourtous.com>

9 milliards de dollars.³ Les simulations de McKinsey⁴ suggèrent que dans certains scénarios probables, le PIB mondial réel pourrait diminuer de 4,9% à 6,2% entre le quatrième trimestre de 2019 et le deuxième trimestre de 2020. Pour 2021, les économistes basés à Washington anticipent un rebond de l'économie planétaire à 5,8%⁵.

Ainsi, le dernier rapport de la Banque mondiale⁶ brosse un tableau sombre: dans le pire des cas, Les économies émergentes contracteraient une baisse globale de leurs PIB de 2,5%, et des millions de personnes seraient plongées dans l'extrême pauvreté cette année. Selon les prévisions de l'organisation internationale du travail (OIT), 25 millions de personnes peuvent perdre cette année leurs emplois.⁷

Toutefois, s'il apparaît aujourd'hui très difficile d'évaluer d'une manière définitive les effets de la crise de coronavirus sur l'économie mondiale, mais on peut constater que les différents secteurs d'activité seront touchés avec des intensités différentes.

Dans certains secteurs, tels que les services publics ou les opérateurs télécoms les activités se poursuivent d'une manière normale et les effets à court terme de la crise peuvent être considérés comme encourageants. Historiquement, le secteur de TIC est parmi les rares secteurs qui bénéficient des crises notamment avec l'essor des nouveaux outils de communication et les professionnels de cyber sécurité. Une étude était réalisée récemment par Attijari global research pour 2020, estime que Maroc Telecom réalisera cette année une croissance du CA à son plus haut niveau depuis 2008. Le secteur sera plus résilient après l'achèvement de la crise grâce à l'intégration du digital sur une grande envergure.⁸

En revanche, d'autres secteurs, en revanche comme le secteur de construction, industrie, transport, tourisme sont fortement impactés par les effets de restrictions d'entrée dans de nombreux pays et fermeture de frontières. En fait, le secteur de construction subit de fortes perturbations soit du côté de réalisation ou du côté de livraison. Selon une étude réalisée au niveau de 91 pays, la construction mondiale recule de 1,4% cette année.⁹

Les conséquences de la crise seront néfastes et être très fortes dans l'industrie. La production manufacturière mondiale s'est contractée profondément, compte tenu de la possibilité de perturbations prolongées des chaînes d'approvisionnement, soit sur les marchés locaux ou internationaux.

Le secteur touristique est le plus menacé par les effets de la crise de COVID-19 en raison de l'interdiction des déplacements individuels et collectifs entre différents pays du globe. Les dépenses touristiques manquantes sont estimées être responsables d'une baisse remarquable de la consommation globale après fermeture des frontières entre pays. L'OMT prévoit d'ici la fin d'année une croissance négative entre 1% et 3%. Les pertes, en termes de recettes du tourisme international, sont estimées à 50 milliards de dollars américains.¹⁰

Les difficultés du tourisme ne peuvent pas être séparées de celle du secteur de transport. Le transport aérien n'avait pas connu coup de frein pareil depuis 1940 et le retour à la normale n'est pas attendu avant 2021, voire 2022. Selon l'Association internationale du transport aérien

³ GOPINATH, G., (2020), FMI, Le « Grand confinement » : pire récession économique depuis la Grande Dépression, <https://www.imf.org/fr/News/Articles/>

⁴ McKinsey & Company, COVID-19 : Briefing materials, Global health and crisis response, Updated: june 1, 2020

⁵ NORMAND, G., (2020), « Coronavirus : la plus terrible récession mondiale 1929, selon FMI, <https://www.latribune.fr/>

⁶ La Banque Mondiale, 08/06/2020, « La pandémie de COVID-19 plonge l'économie planétaire dans sa pire récession depuis la seconde guerre mondiale », <https://www.banquemondiale.org/fr/>

⁷ OIT, « Selon l'OIT, près de 25 millions d'emplois dans le monde pourraient être perdus à cause du COVID-19 », <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/>

⁸ LesEcoma, (2020)., « Scénarios post COVID-19 : Ces secteurs qui en sortiront gagnants », <https://leseco.ma/scenarios-post-covid/>

⁹ Cabinet d'analyses économiques Global Data, <https://www.lemoniteur.fr/article/>

¹⁰ EMILIE, V., (2020), « L'OMT anticipe une perte de 30 à 50 milliards de dollars des recettes touristiques en 2020 », <https://www.lechotouristique.com/article/>

(IATA)¹¹, l'impact du coronavirus pourrait être 25 fois plus élevé qu'au début de la crise. Ce regroupement -qui représente 290 compagnies aériennes et assure 82% du trafic aérien mondial- estime une perte de revenus entre 63 et 113 milliards de dollars cette année avec une baisse de 19 % des vols aériens.

Le secteur de services composé essentiellement des activités trop liées au tourisme a subi aussi les conséquences du choc brutal et l'immense provoquées suite à la diminution des afflux de touristes. Il s'agit par exemple du commerce de détail, l'horeca, les loisirs et l'hôtellerie. Les pertes économiques de ces activités vont être énormes et ne seront pas forcément récupérées après l'enlèvement du confinement. Plusieurs études¹² confirment un changement certain dans les habitudes de nombreuses personnes qui préféreront, dans le futur, le retour au « cocooning » et la satisfaction des besoins essentiels ou de première nécessité.

Il faut s'attendre prochainement à l'arrêt total de certaines activités et à des fermetures, notamment dans le cas des petites structures qui sont dans l'impossibilité de mettre en œuvre le télétravail à domicile ou utiliser l'e-commerce. Et même après que la fin de la crise de pandémie de coronavirus, la tendance à l'automatisation s'accéléra plus encore et menace la survie de ces entreprises en cas d'absence d'une transformation numérique rapide.

En analysant ces différents faits de chaos au niveau mondial, plusieurs « tabous » ont été brisés, encourageant davantage les entreprises à prendre la décision de se réinventer et de s'adapter aux nouvelles situations de crise et aux différentes formes de travail.

3. Les pistes d'amélioration pour les entreprises en phase post COVID-19

Les entreprises, quel que soit leur taille ou leur secteur d'activité, sont touchées par les impacts des mesures restrictions imposées dans le cadre de confinement et par l'ensemble de la chaîne de valeur. Selon une étude¹³ intitulée " le redémarrage", réalisée récemment par McKinsey, 80% des chefs d'entreprise interrogés s'attendent à une baisse sensible des revenus et des bénéfices cette année. C'est pourquoi les entreprises doivent bien réfléchir à préparer leur organisation aux prochaines crises éventuelles en envisageant un certain nombre de mesures telles que :

1- Développer les interactions avec les parties prenantes

Le maintien d'un dialogue transparent, direct et régulier avec toutes les parties prenantes peut devenir une bonne base pour la transformation des activités et la création de nouvelles opportunités. Cela implique la prise en compte des attentes de tous les acteurs internes (actionnaires, salariés) et externes (clients, fournisseurs, consommateurs, société civile, créanciers, régulateurs), qui peuvent être affectés par son fonctionnement.

Les entreprises doivent informer leurs partenaires sur les éventuelles défaillances dans le fonctionnement normal de leurs activités comme la perturbation dans la fourniture de biens ou de services, l'inexécution des obligations contractuelles ou les retards de livraison, etc.

2- Renforcer la sécurité du personnel

En période de crise pandémique, les questions de sécurité et de bien-être des employés prennent plus d'importance. Les entreprises doivent assouplir les modes de travail existants et

¹¹ BLANCMONT, T., IATA : Covid-19 coûtera au moins 314 milliards de dollars, Air Journal, <https://www.challenge.ma/coronavirus-quel-impact-sur-les-compagnies-aeriennes>

¹² OUDGHIRI, R., (2020), « Après le Coronavirus, notre société va changer et confirmer 6 tendances. », <https://www.huffingtonpost.fr/entry/apres-le-coronavirus-notre-societe-va-changer-et-confirmer-ces-6-tendances/>

¹³ McKinsey, 05/05/2020, « Amorcer le redémarrage : 8 axes pour sécuriser le retour à l'activité des entreprises », 05/05/2020, <https://www.mckinsey.com/fr/our-insights/amorcer-le-redemarrage-8-axes-pour-securiser-le-retour-a-l-activite-des-entreprises>

trouver d'autres alternatives pour permettre aux employés de travailler à domicile et être en sécurité.

Un sondage réalisé par le cabinet Gallup en avril 2020 a révélé que 62% des Américains ont indiqué qu'ils travaillaient déjà à distance dans les grandes entreprises, et ce pourcentage pourrait être plus élevé en période de pandémies¹⁴. Cette situation pourrait se poursuivre même lorsque la crise de coronavirus sera entièrement contrôlée. Un autre sondage mené par IBM a révélé que 75% des personnes ont déclaré vouloir continuer à travailler à distance à un moment donné après la crise, tandis que la plupart des personnes (54%) voulaient travailler à distance la plupart du temps.¹⁵

3- Contrôler les flux de trésorerie et assurer une liquidité suffisante

En période de crise, les entreprises ont besoin de mettre en place une procédure de suivi à court terme des flux de trésorerie, pour être en mesure à l'heure opportune, de gérer toute réduction éventuelle. Il faut aussi améliorer l'efficacité de la gestion du fonds de roulement, en particulier dans la partie de recouvrement des créances et de contrôle des stocks. Cependant, pour réduire le cycle de fonds de roulement il est important de chercher des solutions créatives et proactives. Une attention particulière doit être accordée à l'ordinaire avec les fournisseurs afin de repérer les risques potentiels.

4- Explorer les alternatives de la chaîne d'approvisionnement

Au début de cette crise, les entreprises trop liées au marché chinois ont trouvé beaucoup de difficultés de fonctionner à pleine capacité en raison de la pénurie des stocks. D'autres se sont déclarées même défaillantes en raison de la chute inconstante de la demande des consommateurs notamment dans des secteurs tels que la production de biens de consommation, vente de détail, l'électronique, la biotechnologie et l'automobile. C'est pourquoi il faut penser à trouver rapidement des alternatives et planifier la gestion de l'offre, compte tenu du potentiel de pics imprévus de la demande causés par les rachats.

5- Impliquer le leadership

En période d'incertitude élevée, les dirigeants doivent créer les conditions optimales d'apprentissage collectif et un environnement de travail productif pour leurs équipes. La participation des employés dans les systèmes de résolution des problèmes au sein de leur organisation encourage l'abandon des pratiques obsolètes et inefficaces au profit de nouvelles approches et sources de croissance. En d'autres termes, les employés doivent passer en « mode R&D », apprentissage continu et expérimentation itérative.

6- Optimiser les coûts

Les organisations dont les frais généraux sont moins élevés résistent mieux aux turbulences financières. Pour mieux faire face aux prochaines crises, il faut chercher les moyens qui permettent de réduire les charges par l'optimisation des ressources disponibles et l'élimination des dépenses inutiles. Une autre façon populaire de réduire le coût total de possession consiste à utiliser davantage les nouvelles technologies. La gamme de solutions qui se développent activement dans la situation actuelle est très large, mais on peut distinguer les cinq domaines clés suivants :

- Autonome des choses (autonomous things) ;
- Identification et suivi (identification and traction) ;
- Automatisation (automation) ;
- Implication et divertissement en ligne (online engagement and entertainment) ;
- Cybersécurité (cybersecurity)

¹⁴ PERROUD, M., (2018), "Les salariés français sont parmi les plus désengagés d'Europe au travail, Clallenge, 20/06/2018, <https://www.challenges.fr/>

¹⁵ UDEMNOUVELLES, « Le télétravail favoriserait la productivité et l'innovation, selon une étude », <https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/05/08/le-teletavail-favoriserait-la-productivite-et-l-innovation-selon-une-etude/>

7- Encourager les innovations

Une crise peut se présenter comme une opportunité qu'il faut saisir pour devenir plus compétitive, et même pour éviter le déclin, en brisant les anciennes pratiques de gestion et de production. Pour certaines entreprises, la pandémie de COVID-19 a fait avancer l'horloge de l'innovation pour faire face à des situations nouvelles.

Ainsi, le principal moteur de l'innovation est la possibilité de réduire les coûts et la mise en œuvre des technologies permettant une adaptation rapide des processus de production. Les entreprises, se trouvant dans les zones les plus risquées, doivent fournir des produits et services répondant à de nouveaux besoins d'une manière rapide comme le développement des tests et des produits permettant de se protéger contre la contamination par COVID-19.

8- Instaurer l'esprit d'équipe

Le moment de crise met plus de pression sur tout le personnel au sein de n'importe quelle organisation. Mais l'instauration de bonnes relations interpersonnelles permet de surmonter tous les obstacles et de répondre aux défis imposés par la crise. Toutefois, les restrictions de déplacement en période de confinement rendent la communication entre les groupes plus difficile. Une enquête réalisée par FinanceBuzz a révélé que 49% des employés ont déclaré qu'il était difficile d'établir un contact avec des collègues tout en travaillant à distance.¹⁶ A titre de compensation, il faut créer des interactions en ligne confortables et proches des conditions réelles, et de fidéliser les employés clés.

9- Soutenir la santé mentale des employés

Les problèmes mentaux, notamment la dépression, le stress et les troubles anxieux, sont parmi les plus grandes causes de souffrance exacerbée par les effets de la pandémie de COVID-19. Selon les mots propres du Dr Tredos, « L'exclusion sociale, la peur de contracter une infection et la perte de membres de la famille sont exacerbées par le stress causé par la perte de revenu, et souvent le lieu de travail. »¹⁷

Pour atténuer les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur l'état psychique des travailleurs, plusieurs spécialistes suggèrent aux responsables de commencer à envoyer quotidiennement des lettres à leur équipe, pour leur parler des décisions prises et des principaux défis. Ils peuvent également les encourager à prendre des pauses régulières ou bien bénéficier d'une formation à la pleine conscience, la méditation, le yoga, le coach mental, etc.

10- Planifier le travail

Dans le déroulement de la crise actuelle de COVID-19, les systèmes de résilience n'ont été jamais testés comme auparavant. Les responsables d'entreprises doivent réagir rapidement et efficacement pour s'assurer que leurs activités peuvent continuer à fonctionner malgré les perturbations majeures de la crise.

Plusieurs expériences montrent que lorsque les entreprises mettent en place un PCA leur permettant de garantir la poursuite de leurs activités, elles réussissent à s'adapter à une nouvelle situation de choc et à acquérir plus de souplesse, résilience et robustesse.

A cet égard, Maggie Cui¹⁸ souligne que lorsque l'épidémie de coronavirus sera sous contrôle, « les entreprises ont besoin de réévaluer l'efficacité des mesures prises par la direction au cours de l'épidémie et de comprendre comment devenir plus résistant pour faire face à de nouveaux chocs à l'avenir ».

¹⁶MARQUET, M., (2020), "The votes are in: The 9 most essential tools for successful remote work", <https://financebuzz.com/best-remote-work-tools/>

¹⁷ TEDROD, A.G., Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé

¹⁸ Chef de la pratique de l'accompagnement des transactions dans des mines et fonderies de l'industrie dans la partie continentale de la Chine, EY

4. Conclusion

La crise provoquée par la pandémie de COVID-19 est radicalement différente des crises financières passées. Il combine des aspects des crises épidémiologiques, économiques, politiques et idéologiques. Bien que le début de la crise ait été très rapide, sa sortie peut devenir vraiment longue et difficile pour la plupart des organisations. Les dirigeants doivent se préparer à un marathon de longue durée, au cours duquel l'optimisme de l'énergie et la prudence de la persévérance seront remplacés par l'incertitude des anxieux, et certains anxieux ne pourront pas faire face au stress et complètement « quitter la course ». Pour gérer efficacement leurs organisations, les dirigeants devraient reconsidérer leur rôle et leurs approches de sa mise en œuvre. La clé du succès est le développement de la résilience managériale personnelle, qui les aide à inspirer et à activer l'équipe pour assurer le développement commercial à long terme même dans des conditions turbulentes.

Il est aujourd'hui nécessaire de promouvoir un changement d'attitude qui donne la possibilité d'avoir une vision systématique de l'entreprise et de penser de manière plus créative aux défis qui se présentent. L'histoire des crises regorge des façons de réussite dans les formes organisationnelles, les processus, les modèles commerciaux et les produits. Et la crise actuelle de COVID-19 ne présente pas uniquement de graves risques, mais présente aussi la possibilité de trouver de nouveaux domaines pour améliorer la durabilité et la transformation des activités de la perspective.

Références

- (1). Banque Mondiale, 08/06/2020, « La pandémie de COVID-19 plonge l'économie planétaire dans sa pire récession depuis la seconde guerre mondiale », <https://www.banquemondiale.org/fr/>
- (2). BLANCMONT, T., IATA : Covid-19 coûtera au moins 314 milliards de dollars, Air Journal.
- (3). Cabinet d'analyses économiques Global Data, <https://www.lemoniteur.fr/article/>
- (4). EMILIE, V., (2020), « L'OMT anticipe une perte de 30 à 50 milliards de dollars des recettes touristiques en 2020 », <https://www.lechotouristique.com/article/>
- (5). GOPINATH, G., (2020), FMI, Le « Grand confinement » : pire récession économique depuis la Grande Dépression, <https://www.imf.org/fr/News/Articles/>
- (6). GOPINATH, G., « Limiter les retombées économiques du coronavirus par des mesures ciblées et de grande envergure », FMI, (2020), <https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/03/09/>
- (7). LesEcoma, (2020)., « Scénarios post COVID-19 : Ces secteurs qui en sortiront gagnants ».
- (8). Les marchés financiers chahutés par le COVID-19.
- (9). McKinsey & Company, COVID-19 : Briefing materials, Global health and crisis response, Updated: June 1, 2020
- (10). LINDA, L., COVID-19 : Implications for business, McKinsey.com, March 2020
- (11). MARQUET, M., (2020), "The votes are in: The 9 most essential tools for successful remote work".
- (12). McKinsey & Company, 05/05/2020, « The Restart », <https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-restart>
- (13). McKinsey, 05/05/2020, « Amorcer le redémarrage : 8 axes pour sécuriser le retour à l'activité des entreprises », 05/05/2020, <https://www.mckinsey.com/fr/our-insights/amorcer-le-redemarrage-8-axes-pour-securiser-le-retour-a-l-activite-des-entreprises>

- (14). MEDIA24, (2020)., COVID-19 : Envolée des frais du transport international routier de marchandises.
- (15). Nielsen Norman Group, « Cinq actions pour les entreprises en crise de COVID-19», <https://www.nngroup.com/articles/>
- (16). NORMAND, G., (2020), « Coronavirus : la plus terrible récession mondiale 1929, selon FMI.
- (17). OIT, « Selon l'OIT, près de 25 millions d'emplois dans le monde pourraient être perdus à cause du COVID-19 », <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/>
- (18). OUDGHIRI, R., (2020), « Après le Coronavirus, notre société va changer et confirmer 6 tendances. ».
- (19). PERROUD, M., (2018), “Les salariés français sont parmi les plus désengagés d'Europe au travail.
- (20). TEDROD, A.G., Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé
- (21). UDEMNOUVELLES, « Le télétravail favoriserait la productivité et l'innovation, selon une étude ».
- (22). « Un important investissement est nécessaire pour éviter une crise dans le domaine de la santé mentale », <https://www.who.int/ru/news-room/detail/14-05-2020-substantial-investment-needed-to-avert-mental-health-crisis>
- (23). www.who.int/covid-19/information